

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ГИЁХВАНД МОДДАЛАРГА ТОБЕ БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙ ҚИЁФАСИНИНГ ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

Кенжаева Н.К.¹, Ризаев Ж.А.¹, Умиров С.Э.², Тўраев К.Б.³

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

³Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Гиёҳванд моддаларга қарамлик замонавий жамиятнинг энг жиддий тиббий-ижтимоий муаммоларидан бири бўлиб, нафақат оғир клиник кўринишлар, балки беморларнинг ўзлари ва атрофдагилар учун яққол ижтимоий оқибатлар билан тавсифланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, гиёҳвандликнинг турли шаклларига чалинган шахслар сони тобора ортиб бормоқда, бу эса даволаш ва реабилитация тадбирларининг самарадорлигини ошириши учун янги ёндашувларни излаш заруратини келтириб чиқармоқда.

Калит сўзлар: гиёҳванд моддаларга тобеллик, ижтимоий омил, хавф, даволаш самарадорлиги, ремиссия, рецидив

THE IMPACT OF THE SOCIAL PROFILE OF PATIENTS WITH DRUG ADDICTION ON TREATMENT EFFECTIVENESS

Kenjaeva N.K.¹, Rizaev J.A.¹, Umirov S.E.², Turaev K.B.³

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Workers, Tashkent, Uzbekistan

³Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Drug addiction is one of the most serious medical and social problems in modern society, characterized not only by severe clinical manifestations but also by significant social consequences for both the patients themselves and their environment. According to the World Health Organization, the number of people suffering from various forms of drug addiction is steadily increasing, necessitating the search for new approaches to improve the effectiveness of treatment and rehabilitation measures.

Key words: drug addiction, social factor, risk, treatment effectiveness, remission, relapse

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЛИКА ПАЦИЕНТОВ С НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ

Кенжаева Н.К.¹, Ризаев Ж.А.¹, Умиров С.Э.², Тураев К.Б.³

¹Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

²Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, г. Ташкент, Узбекистан

³Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Зависимость от наркотических веществ является одной из наиболее серьезных медико-социальных проблем современного общества, которая характеризуется не только тяжелыми клиническими проявлениями, но и выраженными социальными последствиями как для самих пациентов, так и для их окружения. По данным Всемирной организации здравоохранения, число лиц, страдающих различными формами наркозависимости, неуклонно растет, что обуславливает необходимость поиска новых подходов для повышения эффективности лечебно-реабилитационных мероприятий.

Ключевые слова: наркотическая зависимость, социальный фактор, риск, эффективность лечения, ремиссия, рецидив

Кириш. Гиёҳванд моддаларга тобе (ГМТ) беморларда ремиссия шаклланиши ва давомийлиги кўплаб омиллар – биологик, наркологик, шахсий-патофизиологик, ижтимоий ва даволаш-реабилитация таъсири билан белгиланиши таъкидланади [2, 5, 7]. Айрим тадқиқотчилар ёшларни психофаол моддалар истеъмолига ундовчи ва даволаш самарадорлигини белгиловчи учта хавф омили - психологик, тиббий-биологик, ижтимоий омиллар мавжудлигига урғу беришади [1, 3, 13]. Хусусан, ГМТ беморларда амалга оширилган детоксикациядан кейинги даволаш самарадорлиги таъминланиши ва рецидив содир бўлмасдан ремиссия барқарорлашувида муҳим аҳамият касб этувчи ижтимоий

омиллар сифатида бандлик, оилавий муҳит, ижтимоий вазият, ижтимоий кўмак қабила эътирофи этилади (7, 12).

Айрим тадқиқотларда гиёҳвандларнинг ижтимоий қиёфасига эътибор қаратилган [2, 4, 6]. Уларда келтирилишича, касалликка аксарият эркак жинсига мансуб, нисбатан ёш авлод гирифтор бўлишади. Ижтимоий муҳит, ўзаро муносабатлар, дискриминация беморларнинг даволанишга хайрихоҳлигига таъсир кўрсатади [8]. М. Ю. Городнова таъкидлашича, гиёҳвандларнинг хаотик турмуш тарзи нафақат даволанишга нисбатан хайрихоҳликнинг, балки унинг самарадорлигининг ҳам пасайишига олиб келади [9].

Ф.Ш. Бахрамов томонидан рецидивнинг юқори эҳтимоли тарбияда камчиликлар мавжудлигида, ишсизликда, опиятларга ружу қўйишдан олдин алкоғол суистеъмоли қаби ҳолатлар кўшилганда юзага келиши аниқланди [5].

Шунингдек, айрим тадқиқотчилар томонидан ремиссия барқарорлиги гиёҳвандлик воситалари турига кўра таҳлил этилган [10, 11, 12, 13]. Муаллифлар таъкидлашларича, гиёҳванд моддаларга тобеликнинг кечиши, оқибатлари ва реабилитацияси опиоидларга тобеликда, бошқа гиёҳвандлик воситаларига (ГВ) қараганда, мураккаб ҳамда оғир тарзда намоён бўлади. Бунинг боиси шундаки, аввало, опиоидларга нисбатан барвақт ва оғир тобелик вужудга келади; иккинчидан, опий гуруҳидаги гиёҳванд моддалар (ГМ) инсоннинг шахсиятида жиддий ўзгаришларни содир этади ва бу ҳолат, айниқса, истеъмоли тўхтатилганида янада ёрқинроқ кузатилади. Шахсиятдаги ўзгаришлар оқибатида киши зарур ҳиссий ва ижтимоий кўникмаларни эгаллаб олмайди; вақт бой берилганлигини англаш ҳисси ва ёндош касалликлар омухталашуви кишини ГМ истеъмолига қайтишга ундайди [10, 11, 12, 13].

Шундай қилиб, ГМТ беморларнинг барқарор соғайиши шахснинг ижтимоий мавқеига боғлиқ равишда ҳам, тақдим этилаётган ижтимоий қўллаб-қувватлашларга боғлиқ тарзда ҳам фарқланиши мумкин. Мазкур ҳолат ГМТ беморларига доир даволаш стратегияси белгиланишида инobatга олиниши зарур. Шу нуқтаи назардан келиб чиқиб, Самарқанд вилоятида даволанишга жалб этилган ГМТ беморлар ремиссиясининг бардавомлигига таъсир кўрсатувчи турли ижтимоий омилларни таҳлил этиш ва баҳолаш тақазо этилади. Олинган натижалар ГМТ беморлари ремиссиясига эришилиши, унинг барқарор ва бардавом тутиб турилиши, реабилитацион аралашувлар жўяли тарзда амалга оширилишида назарий асос бўлиб хизмат қилади, ҳамда реабилитацион ёрдам сифатини яхшилаш ва диспансеризация жараёнини такомиллаштиришда муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади.

Тадқиқотнинг мақсади опий гуруҳидаги гиёҳванд моддаларга тобе беморларда даволаш самарадорлигига ижтимоий омилларнинг таъсирини таҳлил этиш ва баҳолашдан иборат.

Тадқиқотнинг материаллари ва усуллари. Мазкур тадқиқот Самарқанд давлат тиббиёт университетида амалга оширилган бўлиб, опий гуруҳидаги гиёҳванд моддаларга тобелик туфайли Республика ихтисослаштирилган руҳий саломатлик илмий-амалий тиббиёт марказининг наркология хизмати бўйича Самарқанд вилояти филиалида 2021-2024 йиллар мобайнида стационар даволанишган ва диспансер кузатувида олинган шахсларнинг ижтимоий хусусиятлари тадқиқ этилди.

Шу мақсадда тасодиқий танлов асосида ГМТ туфайли стационар шароитда тўлиқ бирламчи даволаниш курсини олишган ва диспансер назоратида туришган шахслардан иборат танланма (N=263) шакллантирилди. Тадқиқотга оғоҳ этилиб, ёзма равишдаги розиликлари олинган шахслар киритилди. Тадқиқот иштирокчиларнинг барчаси 25-64 ёш оралиғидаги эркак жинсига мансуб шахслардан иборат.

Тадқиқотга киритиш мезонлари: ихтиёрий розилиги, опий гуруҳидаги гиёҳванд моддаларга тобелик, стационар шароитда бирламчи даволаниш курсини тўлиқ олганлиги, диспансер назоратида турганлиги, эркак жинсига мансублик. Тадқиқотдан истисно этиш мезонлари: ихтиёрий розилик билдирилмаслиги, опий гуруҳидан бошқа гиёҳванд моддаларга тобелик, стационар шароитда бирламчи даволаниш курсини тўлиқ олмаганлиги, амбулатор кузатувида турмаганлиги, аёл жинсига мансублик.

Танланма 2 гуруҳга – асосий (n=133) ва таққослаш (n=130) гуруҳларига ажратилди. Асосий гуруҳга киритилган шахсларда стационар даволаш тадбирлари якунига етганидан кейин 1 йилдан ортиқ муддат давомида ремиссия кузатилган. Таққослаш гуруҳига киритилган шахсларда стационар даволаш тадбирлари якунига етганидан кейин 1 йилгача муддат оралиғида ремиссиянинг узилиши, яъни ГМТ нинг рецидиви кузатилган. Тадқиқ этилаётган гуруҳлар ўртасида даволаш жараёнида ва ундан кейинги 2 йил мобайнида динамик кузатув амалга оширилди.

Гиёҳвандликка тобе беморларда ремиссиянинг қарор топишига таъсир кўрсатиш эҳтимоллиги мавжуд турли ижтимоий омиллар (гиёҳванд моддаларга тобе шахслар улғайган оилавий муҳит,

формал маълумот даражаси, жорий оилавий мақоми, ижтимоий мақоми, бандлик ҳолати, қонун билан боғлиқ муаммолар мавжудлиги ва даволанишга хайрихоҳ оилавий муҳит мавжудлиги) таҳлил этилди.

Тадқиқотни амалга ошириш жараёнида ижтимоий-демографик ва статистик усуллардан фойдаланилган. Тадқиқот натижаларига ишлов бериш Windows (StatSoft Inc., США), MS Excel 7.0 (Microsoft Corp., США) Statistica учун дастурий таъминотини қўллаб стандарт статистик усуллар ёрдамида амалга оширилди. Ўртача хатолик (m) ва ишонарлилик кўрсаткичи (p) ҳисобланди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Самарқанд вилоятида жорий клиник баённома асосида стационар шароитида даволанишган опий гуруҳидаги гиёҳванд моддаларга тобе шахслар ижтимоий қиёфасининг ремиссия давомийлигига таъсирини баҳолаш натижаларига кўра, оилавий муносабатлар ижобий шахслар улуши >1 йил мобайнида ремиссия давом этаётганлар ўртасида (47,4%), <1 йил мобайнида рецидив қайд этилганлардагига (2,3%) қараганда 20,6 марта юқорирок ($p < 0,001$) (1-расм).

1-расм. Опий гуруҳидаги гиёҳванд моддаларга тобе шахслар улғайган оилавий муҳитнинг ремиссия давомийлигига таъсири, Самарқанд вилояти, n=263

Оилавий муносабатлар салбий бўлган муҳитда улғайган шахслар улуши >1 йил мобайнида ремиссия кузатилганларда 44,4% ни, <1 йил мобайнида рецидив қайд этилганларда 82,3% ни ташкил этган, яъни таққослаш гуруҳида асосий гуруҳдагига қараганда 1,9 марта юқори. Шунингдек, ота-она ажрашганлар ҳиссаси (тегишлича 8,2% ва 15,4%) ҳам таққослаш гуруҳида асосий гуруҳдагига қараганда 1,9 марта юқори ҳолатда қайд этилди ($p < 0,05$). Шу тариқа таҳлил натижалари кўрсатадики, ГМТ беморлари ўсиб улғайган оилавий муҳитнинг ижобийлигига мутаносиб равишда ремиссия давомийлиги ҳам ошиб боради, аксинча, оилавий муҳитдаги муносабатларнинг салбийлиги ва ота-онанинг ажрашганлиги ремиссия муддатини қисқартиради.

Тадқиқ этилаётган гуруҳлар ўртасида амалга оширилган таҳлил натижалари маълумот даражасининг оша бориши ремиссия давомийлигига ижобий таъсир этишини кўрсатди (2-расм).

2-расм. Опий гуруҳидаги гиёҳванд моддаларга тобе шахслар маълумот даражасининг ремиссия давомийлигига таъсири, Самарқанд вилояти, n=263

Хусусан, ўрта маълумотли шахслар ҳиссаси >1 йил мобайнида ремиссия кузатилганлар гуруҳида 24,8% ни, <1 йил мобайнида рецидив кузатилганлар гуруҳида эса 55,4% ни ташкил этган, яъни 1,4 марта паст. Ўрта махсус маълумотли шахслар ҳиссаси >1 йил мобайнида ремиссия кузатилганлар гуруҳида (54,1%), <1 йил мобайнида рецидив кузатилганлар гуруҳидагига (40,8%) қараганда 1,3 марта юқори бўлса, олий маълумотли шахслар ҳиссаси (тегишлича 21,1% ва 3,8%) 5,6 марта юқори ($p<0,01$).

Оилаликлар ҳиссаси >1 йил мобайнида ремиссия кузатилганлар гуруҳида (73,7%), <1 йил мобайнида рецидив кузатилганлар гуруҳидагига (49,2%) нисбатан 1,5 марта юқори (3-расм). Ремиссия давомийлиги >1 йил мобайнида давом этган шахслар гуруҳида турмуш қурмаганлар қайд этилмаган. <1 йил мобайнида рецидив содир бўлганлар гуруҳида эса 2,3% ҳолатда кузатилди. Ажрашганлар ҳиссаси >1 йил мобайнида ремиссия кузатилганлар гуруҳидагига (26,3%) қараганда, <1 йил мобайнида рецидив содир бўлган шахслар ўртасида (48,5%) статистик аҳамиятли даражада, яъни 1,8 марта юқори ($p<0,01$). Демак, турмуш қурмаслик ва оилавий ажралишлар, ремиссия давомийлигини қисқартирувчи омиллар ҳисобланади.

3-расм. Олий гуруҳидаги гиёҳванд моддаларга тобе шахслар оилавий мақомининг ремиссия давомийлигига таъсири, Самарқанд вилояти, $n=263$

Меҳнат фаолиятини тўхтатган ГМТ шахслар ҳиссаси >1 йил мобайнида ремиссия кузатилганлар гуруҳида (8,3%), <1 йил мобайнида рецидив кузатилганлар гуруҳидагига (17,7%) нисбатан 2,1 марта кам (4-расм).

4-расм. Олий гуруҳидаги гиёҳванд моддаларга тобе шахслар ижтимоий мақоми ўзгаришининг ремиссия давомийлигига таъсири, Самарқанд вилояти, $n=263$

Гиёҳвандлашувга қадар шуғулланган фаолиятининг паст малакадаги фаолият турига алмашинуви асосий гуруҳда (43,6%), таққослаш гуруҳидагига (48,5%) қараганда 1,1 марта паст бўлсада, гуруҳлар ўртасидаги тафовут статистик аҳамиятли эмас ($p>0,05$). Ўқишни тўхтатганлар ҳиссаси >1 йил мобайнида ремиссия кузатилганлар гуруҳида (11,3%), <1 йил мобайнида рецидив кузатилганлар гуруҳидагига (16,1%) нисбатан 1,4 марта кам ($p>0,05$). Аксинча, ижтимоий мавқеи ўзгармаган ГМТ шахслар ҳиссаси ремиссия давомийлиги >1 йил мобайнида давом этган шахслар гуруҳида (36,8%), <1 йил мобайнида рецидив содир бўлганлар гуруҳидагига (17,7%) қараганда 2,1 марта юқори ($p<0,01$). Шу тариқа, меҳнат фаолиятини тўхтатиш, анъанавий меҳнат фаолиятининг паст малакадаги фаолият турига алмашинуви ва ўқишни давом эттира олмаслик каби ижтимоий ҳолатлар ремиссия давомийлигининг қисқалигига ва рецидив содир бўлишига ишора сифатида қаралиши зарур. ГМТ шахслар ижтимоий мавқеининг ўзгармаганлиги эса, уларда ремиссия давомийлигининг барқарорлигига ижобий таъсир кўрсатади. Муқим иш ўрнига эга пациентлар ҳиссаси >1 йил мобайнида ремиссия кузатилганлар гуруҳида (98,5%), <1 йил мобайнида рецидив кузатилганлар гуруҳидагига (47,7%) нисбатан 2,1 марта юқори ($p<0,05$) (5-расм).

5-расм. Опий гуруҳидаги гиёҳванд моддаларга тобе шахслар бандлик ҳолатининг ремиссия давомийлигига таъсири, Самарқанд вилояти, n=263

Аксинча, асосий гуруҳда кунбай фаолият билан машғул беморлар улуши (1,5%), таққослаш гуруҳидагига (23,8%) қараганда 15,9 марта паст ($p<0,01$). >1 йил мобайнида ремиссия кузатилганлар гуруҳида ишсизлар умуман қайд этилмаган, <1 йил мобайнида рецидив кузатилганлар шахслар ўртасида эса ишсизлар ҳиссаси 28,5% ташкил этган. Шу тариқа, кунбай фаолият билан шуғулланиш ва ишсизлик нохуш предикторлар сирасига мансуб.

Гиёҳванд моддаларга тобе шахсларнинг ўтмишида қонун билан боғлиқ муаммолар (очикқа судланганлик, жазони ижро этиш муассасаларида (ЖИЭМ) бўлиш) кузатилганлигининг ремиссия давомийлигига таъсирини таҳлил этиш натижалари 6-расмда келтирилган (6-расм).

6-расм. Опий гуруҳидаги гиёҳванд моддаларга тобе шахслар ремиссияси давомийлигига ўтмишида қонун билан боғлиқ муаммолар мавжудлигининг таъсири, Самарқанд вилояти, n=263

6-расмда келтирилган маълумотлар шуни кўрсатадики, ўтмишида қонун билан боғлиқ муаммолар кузатилмаган ГМТ шахслар ҳиссаси >1 йил мобайнида ремиссия кузатилганлар гуруҳида (90,2%), <1 йил мобайнида рецидив кузатилганлар гуруҳидагига (70,0%) нисбатан 1,3 марта юқори (6-расм). Очикқа судланганлар ҳиссаси ремиссия давомийлиги >1 йил мобайнида давом этган шахслар гуруҳида (3,8%), <1 йил мобайнида рецидив содир бўлганлар гуруҳидагига (13,8%) қараганда 3,6 марта, ЖИЭМда бўлиб чиққанлар ҳиссаси эса (тегишлича 6,0% ва 16,2%) 2,7 марта камроқ ($p < 0,01$). Кўришиб турибдики, ГМТ беморларининг ўтмишида қонун билан боғлиқ муаммолар мавжудлиги ремиссия давомийлигига салбий таъсир кўрсатади.

Опий гуруҳидаги гиёҳванд моддаларга тобе шахсларнинг даволаниб соғайишига нисбатан хайрихоҳ оилавий муҳит мавжудлигининг ремиссия давомийлигига таъсирини таҳлил этиш шуни кўрсатадики, оилада юксак хайрихоҳлик намоён этиладиганлар ҳиссаси >1 йил мобайнида ремиссия кузатилганлар гуруҳида (83,4%), <1 йил мобайнида рецидив кузатилганлар гуруҳидагига (39,2%) нисбатан 2,1 марта кўпроқ (7-расм). Аксинча, ГМТ беморларининг соғайишига оилада ўртача хайрихоҳлик намоён этиладиганлар ҳиссаси >1 йил мобайнида ремиссия кузатилганлар гуруҳида (14,3%), <1 йил мобайнида рецидив кузатилганлар гуруҳидагига (35,4%) нисбатан 2,5 марта камроқ. Оилада хайрихоҳ яқинлар йўқ ёки улар томонидан хайрихоҳлик кўрсатилмайдиган беморлар ҳиссаси асосий гуруҳда (2,3%), таққослаш гуруҳидагига (25,4%) нисбатан 11,0 марта кам. Демак, гиёҳванд моддаларга тобе шахслар стационар шароитида стандарт даволаниш (детоксикация ва бошқа тиббий-психологик ёрдамлар) босқичини қабул қилишгач, беморнинг барқарор соғайишига нисбатан хайрихоҳ оилавий муҳитнинг мавжудлиги ремиссия давомийлигига ижобий, хайрихоҳлик пастлиги ва ёки хайрихоҳликнинг батамом йўқлиги салбий таъсир кўрсатади.

7-расм. Опий гуруҳидаги гиёҳванд моддаларга тобе шахслар даволанишига хайрихоҳ оилавий муҳит мавжудлигининг ремиссия давомийлигига таъсири, Самарқанд вилояти, n=263

Хулосалар. Стандарт даволаниш курсини қабул қилишган опий гуруҳидаги гиёҳванд моддаларга тобе шахсларнинг ремиссияси барқарорлигига ижтимоий омилларнинг таъсирини баҳолаш натижалари шуни кўрсатадики, ижобий оилавий муносабатларнинг қарор топганлиги ремиссия давомийлигининг узайишига хизмат қилади. Оилавий муносабатларнинг салбийлиги ва ота-онанинг ажрашганлиги эса, ремиссия давомийлигини қисқартириб, тобелик рецидивининг эҳтимоллигини оширади ($p < 0,05$).

Ремиссия давомийлигига ГМТ шахслар формал маълумот даражасининг юқорилиги ижобий, маълумот даражасининг пастлиги эса салбий таъсир кўрсатади. Шунингдек, турмуш қурмаслик ва оилавий ажралишлар, ремиссия давомийлигини қисқартирувчи омиллар ҳисобланади.

Меҳнат фаолиятини тўхтатиш, анъанавий меҳнат фаолиятининг паст малакадаги фаолият турига алмашинуви ва ўқишини давом эттира олмаслик каби ижтимоий ҳолатлар ремиссия давомийлигининг қисқалигига ва рецидив содир бўлишига ишора сифатида қаралиши зарур. ГМТ шахслар ижтимоий мавқеининг ўзгармаганлиги эса, уларда ремиссия давомийлигининг барқарорлигига ижобий таъсир кўрсатади.

Муқим иш ўрнига эга бўлишлик даволаш самарадорлигини оширувчи, аксинча, муқим иш ўрнига эга бўлмасдан, кунбай фаолият билан шуғулланиш ва ишсизлик нохуш предикторлар сирасига мансуб. ГМТ беморларининг ўтмишида қонун билан боғлиқ муаммолар мавжудлиги ремиссия давомийлигига салбий таъсир кўрсатади.

Гиёҳванд моддаларга тобе шахсларнинг соғайишига нисбатан хайрихоҳ оилавий муҳитнинг мавжудлиги ремиссия давомийлигига ижобий, хайрихоҳлик пастлиги ва/ёки хайрихоҳликнинг батамом йўқлиги салбий таъсир кўрсатади.

Шундай қилиб, гиёҳванд моддаларга тобе беморлар стационар шароитида стандарт даволаниш босқичини қабул қилишгач, беморда барқарор ва бардавом ремиссия қарор топиши биологик, тиббий, психологик ва маданий-маърифий унсурлар баробарида, ижтимоий омилларга ҳам боғлиқ. ГМТ беморларининг диспансеризацияси жараёнида, реабилитацион тадбирлар мажмуаси белгиланишида ва тиббий-ижтимоий ёрдамлар тақдим этилишида мазкур жихат албатта инобатга олиниши зарур.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абдуллаева В. К. Клинико-патогенетические аспекты и оптимизация терапевтической тактики при героиновой наркомании (клинико-экспериментальное исследование): Автореф. ... дис. докт. мед. наук. –Ташкент, 2017. – 41 с.
2. Агибалова Т. В., Нобатова В. Н., Тучина О. Д., Леонов Е. В., Пинегин А. Р., Тухватуллина Э. И. Обзор факторов, влияющих на формирование ремиссии у наркологических больных. Российский медико-биологический вестник имени академика И. П. Павлова. Том 31, №1, 2023. – Стр. 155-164
3. Ашуров З.Ш., Хайрединова И.И., Ядгарова Н.Ф., Лян Е.М. Интегральная оценка факторов риска формирования полизависимости. Биология ва тиббиёт муаммолари 2022, №4 (137) стр. 21-25.
4. Барановский Н.А. Этиология социальных девиаций в контексте теории деструктивной личностно-социальной интеракции // Социологический альманах. 2011. № 2.
5. Бахрамов Ф.Ш. Клиническая и социально-демографическая характеристика больных наркотической зависимостью со стойкими многолетними ремиссиями в динамике заболевания // Бюллетень Ассоциации врачей Узбекистана. - Ташкент, 2017 - №1. – С. 85-88. (14.00.00; №17)
6. Богданов С.И., Чадова Е.А., Винс Л.В., Ретюнский К.Ю., Огулов А.С., Богданова С.С. Ключевые характеристики активных потребителей наркотических средств в отношении потребления основного наркотического средства. Наркология. 2012;5:46-52
7. Брюн Е.А., Аршинова В.В., Гусева О.И., и др. Факторы, влияющие на длительность ремиссии у больных наркотического профиля, по результатам контент-анализа научных работ за период 2002-2011 годов // Наркология. 2017. № 11 (191). С. 41–62.).
8. Голощапов И. В. Формирование согласия на лечение у больных с зависимостью от алкоголя: Автореф. дисс. ... канд. мед. наук. — М., 2010. -24 с.
9. Городнова М.Ю. // Медицинская психология в России : электрон. науч. журн. 2012. Vol. 5, N 16; <http://medpsy.ru> (дата обращения — 11.05.2021).
10. Карпова Э.Б., Кипнис А.В., Кузнецова Л.В. Психологические характеристики пациентов с опиоидной зависимостью в период ремиссии: экзистенциальный аспект. // Обзорение психиатрии и медицинской психологии № 2, 2020 с. 65-72.
11. Коршунов В.А. Эпидемиологические закономерности распространения наркопотребления и наркозависимости и направления по оптимизации мер профилактики. Автореф. на соиск. канд. мед. наук. Москва, 2017.-28 с.
12. Плавинский С.Л. Мероприятия по усилению приверженности терапии. —М., 2007. — 48 с.
13. Рустамова Ж.Т. Особенности формирования психической и физической зависимости при опиоидно-гашишной полинаркомании // Евразийский вестник педиатрии. — 2022; 4 (15):48-55

Иқтибос учун: Кенжаева Н.К., Ризаев Ж.А., Умиров С.Э., Тўраев К.Б. Гиёҳванд моддаларга тобе беморлар ижтимоий қиёфасининг даволаш самарадорлигига таъсири // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 3(23). – Б. 141–147. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18885329>